

HISTORY AND IMPORTANCE OF STUDYING PHYTOMELIORATION OF OIL-POLLUTATED LAND IN AZERBAIJAN

Gurbanov Elshad,

*Corresponding member NAS of Azerbaijan,
Doctor of Biological Sciences, Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Aslanova Sanubar

Ph.D, Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, Azerbaijan

ИСТОРИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИТОМЕЛИОРАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Курбанов Эльшад

*Член-корр. НАН Азербайджана, д-р биол. наук,
Бакинский Государственный Университет, г. Баку, Азербайджан*

Санубар Асланова

*Ph.D, Азербайджанский Государственный
Педагогический Университет, Баку, Азербайджан*

Abstract

In Azerbaijan, it is important to restore the fertility of oil-contaminated soils using the method of phytomelioration. Research and the importance of studying the history of phytomelioration for the implementation of this task are discussed.

In preparing the article, published books, monographs and scientific books devoted to the study and significance of the history of phytoremediation of oil-contaminated lands were used.

Аннотация

В Азербайджане актуально восстановление плодородия нефтезагрязненных почв методом фитомелиорации. Обсуждаются исследования и важность изучения истории фитомелиорации для реализации этой задачи.

При подготовке статьи использованы опубликованные книги, монографии и научные книги, посвященные изучению и значению истории фиторемедиации нефтезагрязненных земель.

Keywords: phytomelioration, phytoremediation, biodegradation, bioremediation, biocenosis, mycobacteria.

Ключевые слова: фитомелиорация, фиторемедиация, биодеградация, биоремедиация, биоценоз, микобактерии.

В «Комплексном плане действий на 2006-2010 годы по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике», утвержденном распоряжением Президента страны от 28 сентября 2006 года, предусмотрено выявление, рекультивация и фитомелиорация нефтезагрязненных земель [1].

Нефтезагрязненные почвы на территории республики подверглись биодеградации вследствие антропогенных факторов и техногенного нарушения. Для предотвращения подобных негативных последствий необходимы фитомелиорационные или фиторемедиационные мероприятия.

Из проведенных нами исследований видно, что фитомелиорация – это система мер, определенных кардинального изменения экологической обстановки на территории нефтезагрязненных шахт SOCAR с восстановлением растительности. Следовательно, в результате работ, проводимых в этом направлении, улучшая почвенно-климатические, гидрологические и биологические условия местности, можно оказать благоприятное воздействие на весь физико-географический комплекс [2].

Сведения об истории и значении изучения фитомелиорации нефтезагрязненных почв на научной

основе Б. А. Быков [10], Э. Р. Карман [13], С. Д. Каннингем [14], С. Трапп, У. Карлсон [15], Г. Ш. Ягубов [8, 9], 16], Н.М.Исмаилов [6, 12], Э.С.Шукуров [7], И.М.Агагулуев [1], Х.Г.Асланов, С.А.Сафарли [2], Э.М.Гурбанов [11] и другие исследователи. .

Большую роль в проведении впервые научных исследований с целью предотвращения негативных процессов, возникающих при биологическом воздействии на природные условия при фитомелиорации, сыграли почвоведы В.В.Докучаев, П.А.Костицев, А.И.Воевков, К.А.Тимирязев и другие.

По мнению известного геоботаника Б. А. Быковой (1973), фитомелиорация — это в основном проведение системы мероприятий по улучшению природных условий путем регулирования использования групп растений, создания лесных полос, посевов трав и т. д. По его замечкам, фитомелиоративные мероприятия характеризуются следующим:

- гуманитарная (физическому и духовному состоянию человека) медицинская помощь;
- для защиты природы (сохранения и улучшения биоценозов)
- улучшение биопродуктивных (увеличение количества продукта) и инженерных (дорожные и

гидротехнические объекты) условий эксплуатации [10].

В настоящее время наука «Фиторемедиация», связанная с «Биоремедиацией», развивается и для исследований по фитомелиорации. Таким образом, на фиторемедиационном этапе биоремедиации с использованием растений и связанных с ними микроорганизмов возникает новое научное направление фиторемедиации [6]. В этом смысле использование микроорганизмов в фитомелиорации дает возможность очистить нефтезагрязненные почвы.

В монографии С.Д. Каннингема и К.Р. Ли (1995) «Фиторемедиация: восстановление загрязненных почв и отложений на основе растений» в 1970-х годах были предложены методы восстановления осушенных шламов и почв, загрязненных металлами. В связи с этим соблюдаются программы по восстановлению территории, локализации и снижению выбросов загрязняющих веществ.

Фиторемедиация — это новая технология эффективного восстановления, когда загрязняющие вещества находятся близко к поверхности, относительно не вымываются и представляют небольшой непосредственный риск для здоровья или окружающей среды. Следовательно, визуальное наблюдение и запись растений полезны для изучения модификации растений и фиторемедиации. Таким образом, основные установки используют солнечную энергию, контролируемую перекачку и фильтрацию и имеют свои собственные уровни нагрузки, разложения и загрязнения. В частности, сочетание органического вещества с большой биомассой и потенциально самой глубокой корневой системой может привести к созданию мощной технологии фиторемедиации [14].

Э.П.Карман, Т.Л.Кроссман и др. (1998) в своей статье «Фиторемедиация загрязненной мазутом почвы № 2» их агрономическая оценка показала, что существуют благоприятные условия для древесной растительности. Также при восстановлении территории была проведена малозатратная фиторемедиация, а также на четырех участках были посажены ивы, которые хорошо развились [13].

С.Трапп и У.Карлсон (2001) в статье «Аспекты фиторемедиации органических загрязнителей» сообщили о применении фиторемедиации. Как уже говорилось ранее, фиторемедиация — достаточно новый метод очистки нефтезагрязненных почв с помощью растений; теоретически методы фиторемедиации недороги и по сравнению с физическими и химическими свойствами экологически полезны [15].

По данным литературы, мероприятия по фитомелиорации нефтезагрязненных земель применяются в Канаде, России, Норвегии и других зарубежных странах [2].

Г. С. Ягубов и В. А. Ахмедов рекомендовали приспособить растительный покров к почвенно-климатическим условиям за счет рекультивации нефтезагрязненных почв на Апшеронском полуострове, а также фитомелиорации путем посадки нефтестойких многолетних трав [9].

Ссылаясь на исследования, проведенные Е. С. Шукуровым 20 лет назад, при эксплуатации месторождений «Сиязаньнефти» деградация почв происходит за счет воздействия выбрасываемых в окружающую среду подземных вод. Поэтому для биологического восстановления нефтезагрязненной растительности на территории рекомендуется использовать высшие растения, в том числе *Phragmites australis*, *Typha angustifolia*, *Festuca pratensis* и др.

По исследованиям автора, эти растения разлагают органические и неорганические вещества нефти и восстанавливают почвенно-растительный покров до исходного состояния [7].

И.М.Агагулуев (2007) в статье «Проведение фитоэкологических исследований нефтезагрязненных почв — актуальная проблема», формирование нефтезагрязненных почв на шахтах «Сиязаньнефть» по их высоте над уровнем моря, их площадям по типам растительности, и дана классификация фитоценозов. На основании его исследований и изысканий наряду с биологической рекультивацией нефтезагрязненных территорий объявлены и фитомелиоративные мероприятия [1].

По исследованиям Н.М. Исмаилова (2007) количество остаточных углеводов в почве составляет 1-3%, что свидетельствует об эффективности фитомелиоративных мероприятий. Итак, независимо от специфики применяемых мероприятий, применение методов фиторемедиации на заключительном этапе биоремедиации обеспечивает увеличение ускорения окисления труднорастворимых углеводов в почве. В то же время большинство растений способны к биохимической детоксикации ароматических углеводов. Такие работы важно проводить в засушливых зонах. Поэтому процессы самозакрытия и восстановления разрушенных экосистем здесь протекают очень медленно, но ускорить их можно с помощью методов фитомелиорации.

В связи с этим этап фиторемедиации нефтезагрязненных почв в монографии «Очистка нефтезагрязненных почв и бурового шлама» [6] трактуется следующим образом:

1. Оценка степени загрязнения объекта (свойства нефти или нефтепродуктов, глубина загрязнения, картографирование);
2. Разработка оптимальной схемы фиторемедиации (подбор видового состава растений, наиболее эффективных для устранения данного вида загрязнителя и совместимых с существующими почвенно-климатическими условиями, определение схемы посадки, применение агротехнических мероприятий, т.е. а также оптимизация питания и защиты растений и др.);
3. Vegetация растений (комплекс агротехнических мероприятий, подготовка почвы и семян растений, внесение минеральных и органических удобрений, обработка почвы, применение препаратов защиты растений);
4. Промысловый контроль или мониторинг (определение количества компонентов нефти и их распределения, изучение методов биодеградации

нефти, проведение информационно-прогностического анализа);

В связи с этим в изданной в 2008 году Х.Г.Аслановым и С.А.Сафарли монографии «Нефтезагрязненные земли Азербайджана, их рекультивация и использование» упоминается история фитомелиорации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. В частности, метод фиторемедиации является новой и перспективной технологией очистки техногенно загрязненных почв, экологического восстановления продуктивности почв и экологической оптимизации. Поэтому предприятиям нефтяной отрасли необходимо использовать эффективный метод фитомелиорации в своих мероприятиях в области охраны окружающей среды. Эти работы следует проводить, прежде всего, в виде гидро- и агромелиоративных мероприятий. Поэтому объем фиторемедиационных работ на нефтезагрязненных землях определяется в зависимости от выбора видов растений (преимущественно ксерофитных и галофитных), агротехнических и мелиоративных мероприятий в зависимости от природных и экологических условий местности [2].

В автореферате диссертации И.Т.Бабаевой (2008) о распространении микобактерий в нефтезагрязненных почвах Абшерона приведены сведения о среднем за три года численности и численной динамике микобактерий в нефтезагрязненных и чистых почвах Абшерона по сезонам года. .

В нем описано определение количества суммарных микроорганизмов и микобактерий на глубине 0-20 и 20-40 см в весенний, летний, осенний и зимний сезоны в окрестностях нефтяных скважин в Бинагадинском районе Баку [3].

Н.М. Исмаилов (2009) приводит информацию о биоремедиации нефтезагрязненных почв в своей книге «Практическая экотехнология». Среди прочего он показал нефтеёмкость горных пород для очистки нефтезагрязнённых земель, классификацию нефтепродуктов в разных породах по их поглощательной способности или свойствам. Согласно его подходу, сильно глинистая почва имеет водопоглощение 40 литров на кубический метр породы. Итак, если в результате разлива 1000 тонн сырой нефти на месторождении может быть загрязнено не менее 2500 м³ породы, будем считать, что вся разлитая нефть полностью впитается в породы. В связи с этим нефтяное загрязнение уточняется и характеризуется дистанционными методами [2].

Как поясняется в статье А.Х.Ибрагимова «Влияние нефтяного загрязнения на некоторые свойства серо-бурых почв» (2011), влияние на изменение морфологии при описании или регистрации генетических слоев почвенных разрезов, взятых в Балаханах, объясняется нефтяное месторождение Апшеронского полуострова. В этом смысле автор на основе своих исследований уточняет засоление почвенного покрова при нефтяном загрязнении, а также почвенного покрова вследствие воздействия грунтовых вод, водно-физических, физико-химических и биологических характеристик [5].

М.К.Багиров и др. (2013) в статье «Технология очистки загрязненных территорий нефтяных шахт» заявили, что загрязнение почв произошло на наземных нефтяных месторождениях Азербайджана, эксплуатируемых более ста лет; в связи с полным обводнением большого количества пластов, находящихся в эксплуатации или в эксплуатации, и других геолого-технологических причин, многие скважины были выведены из эксплуатационного фонда и переведены в недействующий фонд [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение истории фиторемедиации нефтезагрязненных почв имеет большое значение. На основе научных исследований, проведенных нами за последние годы, опубликована статья «Фитоэкологические исследования по биологической рекультивации почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами на Апшеронском полуострове». Как упоминалось в той статье, рекомендуются названия деревьев и кустарников в фитомелиорации, а также нормы внесения удобрений в поле. В связи с этим наши исследования показывают, что нефтезагрязненные земли района представляют собой рудники, загрязненные плодородными твердыми нефтяными отходами при добыче, транспортировке и переработке сырой нефти, техногенно поврежденные и захороненные. Поэтому проведение здесь фитомелиоративных мероприятий является целенаправленным [11].

Информация о значении фитомелиорации представлена ниже [2]. В связи с этим следует отметить, что фиторемедиация очищает ряд опасных отходов, в том числе бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, а также вызывает:

1) Гнилые (сухие) остатки растения и ризобактериальная особенность корней стимулируют грязный слой почвы и влияют на кислородный режим здесь.

2) Транспорт загрязняющих веществ в корневую зону растений происходит медленно в результате поглощения или расширения эвапотранспирации.

3) Последующий обмен веществ, поглощение растениями части испаряемой водной массы, приводит к более эффективному расщеплению загрязняющих веществ путем реакции. При этом максимальная концентрация (жесткость) микроорганизмов-деструкторов возникает непосредственно в прикорневой зоне растения, а также растительные организмы снабжают корневую систему экссудатами (сахарами, спиртами, органическими кислотами и др.), а Микроорганизмы повышают способность очистки почвы за счет выработки индуцируемых ферментов, которые являются катализаторами разложения загрязняющих веществ. В связи с этим основная роль в фитомелиорации ложится на растения, которые поглощают загрязняющие вещества из почвы и грунтовых вод, концентрируют их в прикорневой зоне и испаряют воду. В частности, растения выделяют из почвы в атмосферу летучие фракции углеводородов в процессе транспирации (испарения).

По сути, фиторемедиация — это процесс, используемый для реабилитации загрязненных человеком территорий в качестве промежуточного периода естественного восстановления почвы. Поэтому фитомелиорация зависит от синергических (совместных) взаимоотношений среды, микроорганизмов и растений и не требует проведения масштабных инженерно-технических мероприятий. Вмешательство человека при создании соответствующей среды микроорганизмов или применении агротехнических и агромелиоративных мероприятий (вспашка, орошение, удобрение и т. д.) на обработанных территориях может вызвать естественную деградацию.

Приходим к выводу, что объем фиторемедиа- тивных мероприятий на нефтезагрязненных землях в Азербайджане определяется подбором видов растений, определением агротехнических и мелиоративных работ в зависимости от экологических особенностей шахт.

В целом научно-практическая информация об истории и значении фиторемедиации нефтезагряз- ненных земель в нашей стране, связанная с выше- изложенным, может быть использована в соответ- ствующих исследованиях почвоведения, геологии, микробиологии, геоботаники, фитоэкологии и био- ремедиации.

Literature

1. Aghaguluyev I.M. Conducting phytoecological studies of oil-contaminated soils is an actual problem // Azerbaijan National Academy of Sciences. Department of Biological Sciences. Collection of works on soil science and agrochemistry, volume XVII, Baku, Elm: 2007, p. 178-181.
2. Aslanov H.Q., Safarli S.A. Azerbaijan's oil-contaminated lands, their recultivation and exploitation. Baku. Science: 2008. 190 p.
3. Babayeva I.T. Prevalence of mycobacteria in oil-contaminated soils of Absheron. (dissertation of the candidate of biological sciences) Baku. 2008. 20 p.
4. Bagirov M.K., Nasirov Sh.H., Hamzayeva N.Kh. and b. Cleaning technology of contaminated oil-mining land areas / Azerbaijan oil industry, N9, Baku: 2013. p. 68-71.
5. Ibrahimov A.H. Effect of oil pollution on some properties of gray-brown soils // Azerbaijan National Academy of Sciences, Department of Biological Sciences. A collection of works on soil science and agrochemistry. Volume XIX. Baku. Science: 2011. p. 189-194.
6. Ismayilov N.M. Treatment of oil-contaminated soils and drilling mud. Baku, NPM of Education. 2007. 168 p.
7. Gurbanov, E. M., Sh, A. S., & Asadova, B. Q. (2023). PHYTOECOLOGICAL RESEARCH ON OIL-CONTAMINATED SOILS OF “SHIRVANNEFT” OIL AND GAS DEVELOPMENT AREA AND ITS RECULTIVATION (AZERBAIJAN). Труды Мордовского государственного природного заповедника им. ПГ Смидовича, (33), 172-183.
8. Aslanova, S. (2023). New Locations of Some Plant Species in the Mountain Part of Yardimli, Lerik and Astara Districts (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice.
9. Kurbanov, E., Aslanova, S., & Ibragimov, S. (2023). Types of Hole-Meadow and Wetlands Vegetation in Oil-contaminated Soils Siyazan District (Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice.
10. Gurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, S. (2023). The Alhagieto-Salsoletum-Artemisiosum fosition group at the SiyazanNeft NQCI mine. AS- Proceedings, 1(3), 17.
11. Асланова, С. Ш. (2023). НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ГОРНОЙ ЧАСТИ ЯРДЫМЛИНСКОГО, ЛЕРИКСКОГО И АСТАРИНСКОГО РАЙОНОВ (АЗЕРБАЙДЖАН). Бюллетень науки и практики, 9(1), 55-59.
12. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.
13. Эльшад, К., & Санубар, А. (2024). ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ ВОДАМИ НА АПШЕРОНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ. German International Journal of Modern Science/Deutsche Internationale Zeitschrift für Zeitgenössische Wissenschaft, (75).
14. Qurbanov, E., Aslanova, S., & İbrahimov, Ş. (2024). ŞİRVAN RAYONUNUN NEFTLƏ ÇİRKƏNMIŞ TORPAQLARINDA RAST GƏLİNƏN YARIMSƏHRA BİTKİLİYİNİN FİTOEKOLOJİ XARAKTERİSTİKASI. Nature & Science/Təbiət və Elm, 6(1). (in Azerbaijani)
15. Atamov, V. V., Cabbarov, M., & Gurbanov, E. (2006). The phytosociological characteristics of ecosystems of mountain of Talysh Region of Azerbaijan.
16. Gurbanov, E., Aslanova, S., & Ibrahimov, S. (2023). The Alhagieto-Salsoletum-Artemisiosum fosition group at the SiyazanNeft NQCI mine. AS- Proceedings, 1(3), 17.
17. Gurbanov, E., & Aslanova, S. (2023). Phytocenoses found in grassy mountain-meadow soils in the subalpine zone of Talish.
18. Aslanova, S. (2019). Lənkəranın dağlıq hissəsinin florası və bitki örtüyü. Bakı -2019. 240 s. (in Azerbaijani)
19. Aslanova, S. , B Əsədova (2023). Azərbaycanın florası və faunası. Bakı-2023. 346 s. (in Azerbaijani)